

Développement d'une méthode de génotypage de la résistance de cible de *Peronospora destructor* vis-à-vis de la cyazofamide (Qil) sur oignon dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Peronospora destructor est un oomycète responsable du mildiou chez les plantes du genre *Allium* tel qu'*Allium cepa*. C'est donc un phytopathogène important en cultures d'oignons et d'échalotes. Il est responsable de dégâts sur les feuilles qui débutent par des tâches allongées et claires, et se poursuivent par le développement d'un duvet gris-violet puis le jaunissement des parties touchées. En début de végétation, ce pathogène peut également être responsable de la nanification des plants. Ce pathogène se développe au printemps à partir d'oospores conservées dans des débris d'oignons ou directement dans le sol mais également à partir de mycélium présent sur les bulbes et les bulbilles à la plantation. A partir d'avril – mai lorsque l'humidité est très élevée, les zoospores ou les sporanges sont libérés et responsables des contaminations primaires. Les infections secondaires se produisent par des cycles de reproduction asexuée lorsque l'humidité relative est importante et dans des conditions de température comprises entre 4 à 22°C. Un cycle de reproduction asexuée est de 10 à 16 jours. Les températures élevées et l'absence d'humidité stoppent les cycles de reproduction asexuée (<http://ephytia.inra.fr/fr/C/22528/Vigi-Semences-Peronospora-destructor-Mildiou-de-l-oignon>; <https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2895>).

La lutte contre ce pathogène repose sur des leviers agronomiques telles que des rotations longues entre les cultures, la thermothérapie des bulbilles avant plantation, la limitation de l'humidité en espaçant les plants, le bon drainage du sol, l'utilisation de variétés résistantes ainsi que sur l'application de fongicides, dont la cyazofamide.

La cyazofamide est une substance active importante pour lutter contre *P. destructor*. Elle appartient à la famille des inhibiteurs de la respiration cellulaire au niveau des sites Qi du cytochrome *b*. Des cas de résistance à cette substance active ont déjà été reportés chez un autre oomycète, *Plasmopara viticola*, l'agent du mildiou de la vigne (Cherrad *et al.*, 2018 ; Lebaudy *et al.*, 2018 ; note commune vigne 2020). Or les applications répétées de cette substance en culture d'oignons pour lutter contre *P. destructor*, considéré comme un agent pathogène dont le risque de développer une résistance est moyen selon le Fungicide Resistance Action Committee (FRAC), conduit à considérer le risque d'évolution de la résistance à la cyazofamide chez ce pathogène comme non négligeable.

Ce phytopathogène est un parasite obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut se développer que sur son hôte. Il ne peut donc pas être cultivé *in vitro* sur un milieu artificiel. L'étude au laboratoire de ce phytopathogène et de sa sensibilité aux fongicides est donc complexifiée par la nécessité de le cultiver sur des plantules d'oignon. Le recours aux outils de biologie moléculaire pour étudier les résistances aux fongicides offre une alternative plus aisée à mettre en œuvre lorsque le mode d'action de la substance active est parfaitement connu et que les mécanismes de résistance potentiels sont déjà identifiés.

Concernant la résistance à la cyazofamide, deux grands types de mécanisme ont été décrits chez l'agent du mildiou de la vigne : un mécanisme non lié à la cible, impliquant une voie alternative de la respiration cellulaire, et à un mécanisme impliquant une modification de la cible du fongicide, le cytochrome *b*. Plusieurs mutations affectant cette protéine ont été identifiées comme étant impliquées dans la résistance à la cyazofamide chez l'agent du mildiou de la vigne. Une des mutations est située au niveau du codon 201, les autres sont des insertions d'acides aminés entre les codons 203 et 204. Le plan de surveillance 2020 avait pour objectif de rechercher des mutations du cytochrome *b* possiblement impliquées dans la résistance à la cyazofamide chez *P. destructor*. L'une des premières étapes nécessaires à la réalisation de ce plan de surveillance a été le séquençage du gène du cytochrome *b* chez *P. destructor* qui n'était pas connu au préalable.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur oignon prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis du cyazofamide de *P. destructor*.

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement (Annexe 1). Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans l'Annexe 1 de l'instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876**. En 2020, Le plan de surveillance prévoyait l'échantillonnage de quatre prélèvements dans des cultures d'oignons situées dans la région Hauts de France. Deux prélèvements, provenant des Hauts de France, ont été réalisés et reçus au laboratoire (Figure 1).

2) Protocole de test

La méthode développée avait pour objectif premier le séquençage du gène du cytochrome *b* de *P. destructor* à partir d'ADN de *P. destructor* issu de lésions présentes sur des feuilles d'oignon. Aucune séquence du gène du cytochrome *b* n'était présente dans les bases de données pour cette espèce. Le développement de la méthode a nécessité de comparer des séquences, présentes dans les banques de données, d'ADN d'oomycètes du gène du cytochrome *b* et à identifier autour de ce gène des zones des séquences assez conservées (similaires) entre les espèces. Ces zones peu variables ont été choisies pour concevoir des amorces dites dégénérées, c'est-à-dire des amorces qui pour certaines positions ont plusieurs bases possibles. Cela permet de tester rapidement un mélange d'amorces et d'augmenter les chances d'amplification d'un fragment d'intérêt lorsque la séquence n'est pas connue.

Plusieurs couples d’amorces ont ainsi été conçus et testés sur quelques extraits d’ADN de *P. destructor*. L’un de ces couples issus d’une publication (Giresse *et al.*, 2010) a permis l’obtention d’un fragment d’environ 1 500 pb. Le clonage de ce fragment a été nécessaire pour obtenir un séquençage de qualité. Le fragment séquencé a été déposé dans les bases de données avec le numéro d’accèsion MZ226685. Il comprend à la fois une grande partie du gène du cytochrome *b* et une partie du gène de la sous-unité 9 de la NADH dehydrogenase. La séquence obtenue a permis de concevoir des amorces non dégénérées et spécifiques de l’espèce *P. destructor*. Pour obtenir un séquençage direct de qualité (sans clonage) du cytochrome *b*, deux couples d’amorces, permettant l’obtention de fragments de 353 pb et 561 pb, sont nécessaires. Ces amorces ont été utilisées pour l’analyse des échantillons de mildiou d’oignon réceptionnés cette année. Les produits PCR obtenus ont été séquencés et les séquences ont été analysées, traduites *in silico* et comparées à des séquences protéiques du cytochrome *b* de *P. viticola* sensibles aux Qil (Figure 3).

Figure 3 : Représentation des principales étapes du protocole de recherche d’une résistance à la cyazofamide liée à la modification de la cible du fongicide. Etape I : échantillonnage d’une lésion de mildiou de l’oignon (crédit photo FNAMS, E. Morel) – Etape II : extraction de l’ADN de la lésion de mildiou de l’oignon – Etape III : amplification de deux portions du gène du cytochrome *b* sodium susceptibles de contenir des mutations impliquées dans la résistance à la cyazofamide – Etape IV : séquençage de l’ADN – Etape V : assemblage de deux fragments obtenus et analyse par comparaison à des séquences de *P. viticola* afin d’identifier d’éventuels codons mutés.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan et Interprétation

A l'arrivée au laboratoire, 30 pucerons ont été prélevés puis analysés pour chacun des prélèvements reçus (Annexe 2). Différents protocoles d'échantillonnage ont été testés : prélèvements des lésions à l'emporte-pièce, grattage au scalpel ou à l'écouvillon des sporulations. Pour l'une de ces parcelles (20-0120), les ADN de huit de ces lésions ont été regroupés et utilisés pour le développement de la méthode avec les amorces dégénérées (voir ci-dessus).

<i>P. destruct</i>	MRWNKKS LFAVINN HL IDYPTPINLNYFYGF SLAG IMLVIQILTGI FLAMHYTPHIDLA	648
Comparaison	MRWNKKS LFAVINNHLIDYPTPINLNYFYGF SLAG IMLVIQILTGI FLAMHYTPHIDLA	
<i>P. viticola</i>	MRWNKKS LFAVINNHLIDYPTPINLNYFYGF SLAG IMLVIQILTGI FLAMHYTPHIDLA	60
<i>P. destruct</i>	FNSVEHIMRDVNNGWLIRYIHANGASFFFLVVYIHF FRGLYYGSYITPREALWCSGVIIF	828
Comparaison	FNSVEHIMRDVNNGWLIRYIHANGASFF FV VY H IFRGLYYGSYITPREALWCSGVIIF	
<i>P. viticola</i>	FNSVEHIMRDVNNGWLIRYIHANGASFF FV VY VH IFRGLYYGSYITPREALWCSGVIIF	120
<i>P. destruct</i>	ILIMATAFM GYVLPWGQMSFWGAT VITNLF SAIP LIGKDIVD WLG FAV NPTLN RFFS	1008
Comparaison	IL MATAFM GYVLPWGQMSFWGAT VITNLF SAIP LIGKDIVD WLG FAV NPTLN RFFS	
<i>P. viticola</i>	ILMATAFM GYVLPWGQMSFWGAT VITNLF SAIP LIGKDIVD WLG FAV NPTLN RFFS	180
<i>P. destruct</i>	LHFTFPFVIVGIVLIH L ILLHEV G SNNPLGITLKTENI P F YPYFYTK D LFGLIILFLVFF	1188
Comparaison	LHFTFPFVIVG V L IHLILLHEV G SNNPLGITLKTENI P F YPYFYTK D LFGLIILFL F F	
<i>P. viticola</i>	LHFTFPFVIVGVVLIHLIL L H E V G SNNPLGITLKTENI P F YPYFYTK D LFGLIILFL I F	240
<i>P. destruct</i>	IFIFYYPNTLGHPDNYIEANPMKTP LH V P E W F L P F YAILRSIPNKIGGVIA M F G S L I	1368
Comparaison	IFIFYYPNTLGHPDNYIEANPMKTP LH V P E W F L P F YAILRSIPNKIGGVIA M F G S L I	
<i>P. viticola</i>	IFIFYYPNTLGHPDNYIEANPMKTP LH V P E W F L P F YAILRSIPNKIGGVIA M F G S L L I	300
<i>P. destruct</i>	LFTIPFMNSSEIRSTAFRPIFKICY	1443
Comparaison	L F T I P F M N S S E I R S T A F R P I F K I C Y	
<i>P. viticola</i>	LLTIPFINSSEIRSTAFRPIFKVCY	325

Figure 4 : Alignement de la séquence du cytochrome *b* de *P. destructor* (noté *P. destruct*) traduite en protéine avec la séquence protéique du cytochrome *b* de *P. viticola* sensible aux Qil et Qol. Les acides aminés des sites Qi et Qo sont surlignés en jaune et en rouge, respectivement. En violet, les acides aminés distincts entre les deux espèces et en bleu les sites où des mutations impliquées dans résistance à la cyazofamide chez *P. viticola* ont été détectées.

Puis 18 lésions ont ensuite été analysées individuellement avec les amorces spécifiques (non dégénérées) de *P. destructor*. Sur l'ensemble de ces lésions analysées, seules 3 non pas donnés de résultats exploitables. Ces échecs sont certainement dus à la méthode de prélèvement (grattage de sporulation avec un écouvillon). Il semble que les meilleures extractions d'ADN soient obtenues avec un échantillonnage réalisé à l'aide d'un emporte-pièce. Pour les 15 autres lésions de *P. destructor*, aucune mutation affectant les codons connus pour être impliqués dans la résistance à la cyazofamide (codons 201, 203 et 204) n'a été détectée (Figure 4 et 5). Aucune mutation n'a également été observée au niveau des acides aminés des sites Qi de la protéine.

Figure 5 : Carte des résultats de la recherche de mutation(s) liée(s) à la résistance à la cyazofamide chez *P. destructor*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l'intérieur de chaque camembert.

Conclusion

L'objectif du plan, pour cette thématique initiée cette année, visait à développer une méthode d'analyse pour détecter, chez *P. destructor*, une résistance à la cyazofamide impliquant des modifications de la cible. La méthode développée en 2020 permet de séquencer la quasi-totalité des codons du cytochrome *b*. La méthode a été validée cette année sur une dizaine de lésions. Différentes méthodes d'échantillonnage ont également été testées, la méthode la plus adaptée semble être l'échantillonnage des lésions à l'emporte-pièce. Aucune mutation impliquée dans la résistance à la cyazofamide n'a été détectée dans les deux populations analysées. Ces populations ne semblent pas présenter de résistance à la cyazofamide liée à une modification de la cible. Il est néanmoins impossible d'exclure l'existence d'une résistance à la cyazofamide impliquant un autre mécanisme qui ne peut être mis en évidence avec la méthode utilisée comme par exemple la respiration alternative (AOX).

Pour les années suivantes, la méthode d'analyse devra être testée sur un plus grand nombre de lésions afin d'une part de finaliser sa validation et d'autre part, de poursuivre la surveillance d'une potentielle émergence de la résistance de cible à la cyazofamide dans des populations de *P. destructor* provenant d'un plus grand nombre de parcelles dispersées dans différentes régions.

Partenaires

Nous remercions Sophie Szilvasi, Expert National Cultures légumières, Pommes de terre et PPAMC, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et U.N.I.L.E.T pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2019-876** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-876>

Note commune vigne 2020 :

https://www.r4p-inra.fr/wp-content/uploads/2020/01/NC2020_mildiou_o%C3%AFdium_botrytis_blackrot_vigne.pdf

Cherrad, S., Hernandes, C., Steva, H., & Vacher, S. (2018). Résistance de *Plasmopara viticola* aux inhibiteurs du complexe III: un point sur la caractérisation phénotypique et génotypique des souches. *Végéphyt*. In *12th International Conference on Plant Diseases. Tours*.

Gresse, X., Ahmed, S., Richard-Cervera, S., & Delmotte, F. (2010). Development of New Oomycete Taxon-specific Mitochondrial Cytochrome b Region Primers for Use in Phylogenetic and Phylogeographic Studies. *Journal of Phytopathology*, *158*(4), 321-327.

Lebaudy, A., Araky, S., De Amorin, V., Derumier, A., Archer, E., Giraud, F. (2018). Identification d'une mutation dans le gène *cytb* associée à la résistance à la cyazofamide chez le mildiou de la vigne. *Végéphyt*. In *12th International Conference on Plant Diseases. Tours*.

Date de validation / dernière édition : 22/01/2022

Annexe(s)

Annexe1 : Fiche protocole de prélèvement

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Peronospora destructor / Oignon / Cyazofamide

Objet : Développer une méthode moléculaire pour identifier des phénomènes de résistances aux Qil (cyazofamide) chez *Peronospora destructor*.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des Qil. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : d'avril à octobre

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- **30 à 40 feuilles** (1 feuille par plant) avec des taches récentes non nécrosées
- **Ne pas prélever de feuilles humides**
- **Répartir** la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement :

- Envelopper le paquet de feuilles dans des feuilles de sopalin ou de papier journal, sans les compresser
- Placer l'ensemble dans un sachet plastique sans les compresser
- Conserver les sachets de feuilles dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à leur envoi

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- **Joindre cette fiche au prélèvement**
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi severine.fontaine@anses.fr ou laetitia.caddoux@anses.fr

Ne pas faire d'envoi la semaine 32 (2 au 7 août)

ANSES LYON - Unité CASPER
Secteur Biologie Moléculaire
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37 – Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence ANSES	Référence Expéditeur	Organisme expéditeur	Origine prélèvement	Date prélèvement
20-0160	20-20-59-001	CHAMBRE D'AGRICULTURE DE NORD-PAS DE CALAIS POLE LEGUMES REGION NORD	AVELIN	30-juil-20
20-0174	20-80-01	U.N.I.L.E.T. UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE LEGUMES TRANSFORMES	ARVILLERS	04-sept-20